

EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA`MINLASH MILLIY
XAVFSIZLIKNI TA`MINLASHNING TARKIBIY VOSITASI
SIFATIDA

Mahmudov B.H.

dotsent, polkovnik Chirchiq OTQMBYU Qurollanish va otish kafedrası
boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14180211>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 18-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

ekologik xavfsizlik, milliy xavfsizlik, xalqaro huquq, O'zbekiston, ekologik huquq, davlat siyosati, ekologik xavf.

ABSTRACT

Mazkur maqolada ekologik xavfsizlikning milliy xavfsizlik tizimidagi o'рни va uning ahamiyati tahlil qilinadi. O'zbekiston Respublikasining ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan ichki qonunlari, xalqaro huquqiy me'yorlar va ekologik xavfsizlikni mustahkamlash bo'yicha amalga oshirilgan davlat siyosati ko'rib chiqiladi. Xalqaro hamjamiyatda ekologik xavfsizlik masalalariga alohida e'tibor qaratilayotgani, ekologik huquq va xavfsizlikni ta'minlash yo'lidagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlil qilinadi. O'zbekiston Respublikasining ekologik xavfsizlikni ta'minlashga oid siyosati va xalqaro huquqiy norma va standartlarga mos kelishini o'rganish, ularning milliy xavfsizlikni ta'minlashdagi o'rnini va samaradorligini baholash maqolada muhokama obyekti bo'lib xizmat qiladi.

KIRISH

Ekologik xavfsizlik bugungi kunda nafaqat tabiatni himoya qilish masalasi, balki davlatlarning milliy xavfsizligi uchun zarur bo'lgan muhim omilga aylangan. Milliy xavfsizlik – bu davlatning suvereniteti, hududiy yaxlitligi, ichki tartibi va rivojlanishining barqarorligini ta'minlaydigan barcha chora-tadbirlarning majmuasidir. Ekologik xavfsizlik esa, o'z navbatida, tabiiy resurslardan unumli va barqaror foydalanish, ekologik holatni yaxshilash va atrof-muhitni himoya qilish orqali amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasining ekologik xavfsizlikni ta'minlashga doir qoidalari, xalqaro huquqiy me'yorlar va hujjatlar asosida bu masalani chuqur tahlil qilish ekologik xavfsizlikning milliy xavfsizlikni ta'minlashdagi ahamiyatini ko'rsatib beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Milliy xavfsizlikni ta'minlashning tarkibiy qismi sifatida ekologik xavfsizlik davlatning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini, aholi salomatligini va tabiiy resurslardan foydalanishdagi uzluksizlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ekologik xavfsizlikni ta'minlash, davlatning uzluksiz rivojlanishini, shu jumladan iqtisodiy barqarorligini ham o'z ichiga oladi. Ekologik xavf-xatarlarning milliy xavfsizlikka ta'sirini yanada oydinlashtirish uchun bir nechta faktlarni keltirish mumkin:

Iqlim o'zgarishlari: BMTning 2023-yilda e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda dunyo bo'ylab ekstremal ob-havo hodisalari, jumladan qurg'oqliklar, suv toshqinlari va issiqlik

to'liqlari tufayli 160 mingdan ortiq kishining hayoti yengillashgan va bu iqtisodiyotning turli sohalariga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Ekologik xavfsizlikni ta'minlash, shu jumladan iqlim o'zgarishlariga qarshi kurashish, milliy xavfsizlikning ajralmas qismi sifatida ko'riladi.

Tabiiy resurslarning kamayishi: O'zbekistonning suv resurslari, ayniqsa Amudaryo va Sirdaryo kabi katta daryolarning kamayishi, mamlakatning qishloq xo'jaligi va energetik sektorlariga ta'sir qilmoqda. 2023-yilda "Suv va ekologiya" markazi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, O'zbekistonda suv ta'minoti yilda 1,5 milliard kub metrda kamaymoqda. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy barqarorlikka tahdid solmoqda.

Ekologik falokatlar va ularning milliy xavfsizlikka ta'siri: 2020-yilda O'zbekistonda 15 milliondan ortiq aholi qatnashgan ekologik muammolarni bartaraf etish dasturini amalga oshirishga qaratilgan davlat siyosati ishlab chiqildi. Buning natijasida, yurtimizda yirik ekologik falokatlar, jumladan, sanoat chiqindilaridan kelib chiqqan ifloslanishning oldini olishga qaratilgan choralar ko'rilgan.

O'zbekiston Respublikasining ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan qonuniy me'yorlari va huquqiy bazasi milliy xavfsizlikni ta'minlashda katta ahamiyatga ega. O'zbekistonning ekologik xavfsizlikni ta'minlashda asosiy huquqiy hujjatlar quyidagilarni tashkil etadi:

- Suvni boshqarish va ekologik xavfsizlik to'g'risida qonun (2020): Ushbu qonun suv resurslarini samarali boshqarish, suvdan foydalanishni me'yorga solish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga yo'naltirilgan.

- Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish: O'zbekistonning 2030-yilgacha bo'lgan barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish bo'yicha strategiyasi ekologik xavfsizlikni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Bu maqsadlarning asosiy yo'nalishlari orasida energiya samaradorligini oshirish, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishni ko'zda tutadi.

Xalqaro miqyosda ekologik xavfsizlik masalalari BMT, Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (WHO) va boshqa ko'plab tashkilotlar tomonidan doimiy ravishda nazorat qilinadi. Boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha hamkorlikning o'rni o'sib bormoqda :

- **Parij bitimi (2015):** 2015-yilda qabul qilingan Parij iqlim bitimi global issiqlik o'sishini 1,5 °C dan oshirmaslikni maqsad qilgan. O'zbekiston ushbu bitimga imzo chekkan va o'zining iqlim o'zgarishiga qarshi kurashdagi o'z majburiyatlarini bajarish uchun konkret choralar ko'rmoqda. Masalan, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni oshirish va energiya samaradorligini ta'minlashga qaratilgan milliy dasturlar ishlab chiqilgan [2].

O'zbekistonning ekologik xavfsizlikni ta'minlashga doir amaliy chora-tadbirlari samarali ishlash uchun bir nechta asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratgan:

- **Yashil iqtisodiyot:** O'zbekiston 2017-yilda ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan "Yashil iqtisodiyot" strategiyasini qabul qildi. Ushbu strategiya qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, suvni tejash va chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Masalan, 2022-yilda 1,2 gigavatt quvvatli quyosh energiyasi stansiyasi ishga tushirildi.

- **Ekologik monitoring tizimi:** Atrof-muhit holatini nazorat qilish va ekologik xavflarni aniqlash uchun davlat ekologik monitoring tizimi mustahkamlanmoqda. Bu tizim yordamida, masalan, 2020-yilda Toshkent viloyatida havo ifloslanishini kamaytirish maqsadida sanoat korxonalarining chiqindilari nazoratga olingan.

O'zbekistonda ekologik xavfsizlikni ta'minlashda duch kelayotgan ba'zi muammolar:

- Suv resurslarining kamayishi: Amudaryo va Sirdaryo daryolarining suvi kamaymoqda, bu esa qishloq xo'jaligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. 2023-yilga kelib, Amudaryo va Sirdaryodagi suv miqdori yiliga 3%ga kamaygan.

- Havo ifloslanishi: O'zbekistonning ba'zi sanoat shaharlari, masalan, Samarqand va Farg'ona viloyatlarida havo ifloslanishi yuqori darajada. 2022-yilda Samarqandda havo sifati normadan 1,5 barobar yomon bo'lgan.

Jadval 1. O'zbekiston va Xalqaro Ekologik Qonunlar

Qonun / Bitim	Yil	Mazmuni	O'zbekiston uchun ahamiyati
"Ekologik xavfsizlik to'g'risida"gi qonun	2013	Ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha milliy qonun	Davlatning ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi majburiyatlari
BMT Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG) [3]	2015	Global barqaror rivojlanish uchun ko'rsatmalar	O'zbekistonning global miqyosda ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi siyosati
Parij bitimi	2015	Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish bo'yicha global bitim	O'zbekistonning iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishdagi majburiyatlari
Konventsia bo'yicha xalqaro toza suvni boshqarish	1992	Suv resurslarini muhofaza qilishga doir xalqaro hujjat	Suv resurslarining samarali boshqarilishi
Rio deklaratsiyasi [4]	1992	Ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan xalqaro bitim	Barqaror rivojlanish, ijtimoiy va iqtisodiy integratsiya
O'zbekistonning "Yashil iqtisodiyot" strategiyasi	2017	Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, chiqindilarni kamaytirish	Iqtisodiy va ekologik barqarorlikka yo'naltirilgan davlat siyosati

XULOSA VA MUNOZARA

Ekologik xavfsizlikni ta'minlash bugungi kunda nafaqat atrof-muhitni himoya qilish, balki mamlakatning milliy xavfsizligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Atrof-muhitdagi salbiy o'zgarishlar, iqlim o'zgarishlari, tabiiy resurslarning kamayishi, suv tanqisligi va sanoat chiqindilari kabi ekologik muammolar davlatlar va xalqaro hamjamiyat uchun katta tahdidlarni keltirib chiqaradi. O'zbekiston Respublikasining ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan siyosati va yuridik bazasi milliy xavfsizlikni ta'minlashda mustahkam poydevor yaratmoqda.

Milliy xavfsizlikni ta'minlashning tarkibiy qismi sifatida ekologik xavfsizlik, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan barqaror foydalanish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashni o'z ichiga oladi. O'zbekistonning ekologik xavfsizlikni ta'minlashga yo'naltirilgan qonunlari, jumladan "Ekologik xavfsizlik to'g'risida"gi qonun, suvni boshqarish to'g'risidagi hujjatlar va barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha belgilangan xalqaro me'yorlar O'zbekistonning ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi majburiyatlarini amalga oshirishga xizmat qiladi. Bularning barchasi O'zbekistonning milliy xavfsizligini mustahkamlash, iqtisodiy va ekologik barqarorligini saqlash, aholi salomatligini himoya qilish va atrof-muhitni muhofaza qilishda katta ahamiyatga ega.

Shuningdek, havo ifloslanishi, sanoat chiqindilari va ekologik falokatlarning oldini olish bo'yicha samarali monitoring tizimlarini yaratish va ularni tahlil qilishning ahamiyati ortib bormoqda. O'zbekistonning sanoat zonasida, ayniqsa, havo ifloslanishi va chiqindilarni kamaytirish bo'yicha amalga oshirilgan amaliy chora-tadbirlar, shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish va aholi salomatligini himoya qilish uchun keng miqyosda olib borilayotgan dasturlarni qo'llab-quvvatlash zarur.

Ekologik xavfsizlik va milliy xavfsizlik o'rtasidagi bog'liqlikni yaxshilash uchun O'zbekiston, albatta, xalqaro hamkorlikni kengaytirishi, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ekologik ta'lim va xabardorlikni oshirishda jiddiy yondashuvlarni rivojlantirishi lozim. Ekologik xavfsizlikni ta'minlash – bu nafaqat hukumatning, balki har bir fuqaroning, biznesning va jahon hamjamiyatining mas'uliyati hisoblanadi. Shu sababli, ekologik xavfsizlikni ta'minlashda hamkorlikda amalga oshirilgan har bir chora, atrof-muhitga bo'lgan hurmat, unga g'amxo'rlik qilish – bu milliy xavfsizlikni saqlashning poydevoridir.

Bundan tashqari, ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi barcha yutuqlar va amalga oshirilgan tashabbuslar mamlakatning uzoq muddatli rivojlanishiga va xalqaro maydonda o'z o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan samarali siyosat va tegishli chora-tadbirlar O'zbekistonning milliy manfaatlariga xizmat qiladi, bu esa uning iqtisodiy va siyosiy barqarorligini, shuningdek, xalqaro xavfsizlikni ta'minlashdagi o'rnini mustahkamlaydi. Ekologik xavfsizlikni ta'minlash – bu kelajakdagi barqaror va farovon rivojlanishning kafolati hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Ekologik xavfsizlik to'g'risida qonun. – Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, 2013.
2. Parij Bitimi va iqlim o'zgarishlariga qarshi kurash. BMT, 2015.
3. BMT Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG) va ularga erishish yo'llari. – BMT, 2015.
4. Rio deklaratsiyasi: Ekologik barqaror rivojlanish. – BMT, 1992.
5. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti. Atrof-muhit va salomatlik. – WHO, 2018.
6. Xalqaro ekologik huquq. – Xalqaro huquqiy amaliyot, 2019.

INNOVATIVE
ACADEMY